

Tények

Finanszírozás: az Európai Unió Horizont 2020 kutatási programja

Felhívás: a termelési hatékonyság növelése és megbirkózás a klímaváltozással, biztosítva a fenntarthatóságot és rugalmasságot

Téma: SFS-29-2017 – Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches

Támogatási szerződés: No 770747

Projekt futamideje: 4 év
(2018 május–2022 április)

Részvevő országok száma: 12

Partnerek száma: 17

LIFT Konzorcium

PARTNEREK

IRWIR PAN

University of Kent

INRAE >
> transfert

KORDINÁLJA

Projekt koordinátor

Dr Laure Latruffe, INRA, E Bordeaux, Franciaország

Email: laure.latruffe@inrae.fr

Maradj a LIFTel: www.lift-h2020.eu

lift.h2020

@lift_h2020

lift-h2020

Ezen a szórólapon kifejezett vélemények megfogalmazása a szerzők és a kiadók kizárólagos felelőssége, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság véleményét.

Low-Input Farming and Territories

(Alacsony input felhasználású gazdaságok és területek)

Tudás integráció az ökoszisztéma alapú gazdálkodás tökéletesítésére

Egy Horizont 2020 kutatási projekt

Célok

azonosítani és megérteni, hogy a társadalmi-gazdasági és politikai hajtóerők hogyan befolyásolják az ökológiai gazdálkodás fejlődését

az ilyen eljárások teljesítményének és fenntarthatóságának értékelése különféle skálán

www.lift-h2020.eu

A projekt a „Horizont 2020” uniós kutatási és innovációs program révén pénzügyi támogatásban részesült, a 770747 számú támogatási szerződés (LIFT) keretében

Kulcstevékenységek

A LIFT felméri az ökológiai módszerek alkalmazását meghatározó tényezőket, és értékeli azok teljesítményét és általános fenntarthatóságát a hagyományosabb mezőgazdasági eljárásokhoz képest

A LIFT azonosítja az ökológiai eljárások elfogadásának kritikus útvonalait

A LIFT új magánmegállapodásokat és politikai eszközöket dolgoz ki, amelyek javíthatják az ökológiai eljárások alkalmazását

Hogyan?

A folytonos piros vonalak mutatják a munkacsomagok (WP) közötti kapcsolódást és az információ átadást; a szaggatott piros vonalak a hurkokat és az információ visszaáramlást képviselik

30 esettanulmány
A mezőgazdasági rendszerek átfogó választéka

- **96 érdekelt féllel (stakeholder) tartott műhelyvita**
- **Célzott felmérés:** 1500 termelő, fogyasztó stb.
- **Adat elemzés:** Nemzeti és EUs adatbázisok
- **Modellezés**
- **Szöveg elemzés, GIS elemzés, térképek, stb.**

Innovatív döntéshozást elősegítő eszközök kifejlesztése a transzdiszciplináris tudományos ismeretek, valamint az érdekelt felek szakértelme segítségével

A LIFT a gazdálkodási eljárások teljes spektrumát lefedi, a **legkonvencionálisabbtól a legökológiaibbig**, beleértve az összes köztes gazdálkodási eljárást